

*Sifatli ta'lim -
yorqin kelajak*

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI**

TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA IMSTITUTI

BOSHLANG'ICH TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

**mavzusida Respublika ilmiy-
amaliy anjuman materiallari
to'plami**

2025-yil 10-11-oktyabr

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI**

TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**BOSHLANG'ICH TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH
MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI**

**ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF PRIMARY EDUCATION**

**mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman
materiallari to'plami (2-qism)
2025-yil 10-11-oktyabr**

Termiz-2025

Ushbu to'plam O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug'i ijrosini ta'minlash maqsadida Termiz davlat pedagogika instituti tomonidan 2025-yil 10-11-oktyabr kunlari onlayn va offlayn shakllarda tashkil etilgan "Boshlang'ich ta'limni rivojlantirish muammolari va istiqbollari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallaridan iborat.

Konferensiya boshlang'ich ta'lim sohasidagi ilmiy tadqiqotlar, ilg'or tajribalar va innovatsion yondashuvlarni muhokama qilish, mavjud muammolarga yechim topish hamda rivojlanish istiqbollarini belgilashga qaratilgan. To'plam materiallaridan professor-o'qituvchilar, tadqiqotchilar, magistrantlar va umumta'lim maktablari o'qituvchilari foydalanishlari mumkin.

(Maqolalarning ilmiy mazmuni uchun mualliflar mas'uldirlar.)

Tahrir hay'ati:

- | | |
|-------------------------|--|
| Xasanov A.B. | - Termiz davlat pedagogika instituti rektori, pedagogika fanlari doktori, dotsent. Tahrir hay'ati raisi. |
| Kuldasheva Sh.A. | - Termiz davlat pedagogika instituti Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, kimyo fanlari doktori, professor |
| Qosimov Sh.U. | - Termiz davlat pedagogika instituti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti dekani, p.f.f.d (PhD), professor |
| Shabbazova D.R. | - Boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili kafedrasini mudiri, p.f.f.d (PhD), dotsent (mas'ul moharrir) |
| Muxtorova L.A. | - Boshlang'ich ta'lim kafedrasini mudiri, p.f.f.d (PhD), dotsent |
| Muminova U.Q. | - Boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili kafedrasini katta o'qituvchisi, f.f.f.d (PhD) |
| Olloqulova F.U. | - Boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili kafedrasini katta o'qituvchisi, f.f.f.d (PhD) |
| Xudaykulova S.Z. | - Boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili kafedrasini o'qituvchisi |
| Majidova X.E. | - Boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili kafedrasini o'qituvchisi |
| Turobov M.S. | - Boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili kafedrasini o'qituvchisi |

Taqrizchilar:

- | | |
|---------------------------|---|
| Nurullayeva Sh.O'. | - QarDU professori, pedagogika fanlari doktori |
| Norbo'tayev X.B. | - TerDPI professori, pedagogika fanlari doktori |

Mazkur konferensiya to'plami Termiz davlat Pedagogika instituti Kengashining 2025-yil 28-avgustdagi №1/7.25-sonli yig'ilishi qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

ISBN: 978-9910-594-25-0

© **Termiz davlat pedagogika instituti**

©“**Termiz publishing center**” 2025

ilgari surilgan gipoteza yakuniy natijalar bilan tasdiqlansa, bu modelning yuqori darajada adekvatligidan dalolat beradi. Uning muvofiqlik darajasi tadqiqot maqsadlariga va ish boshida belgilangan mezonlarga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zaynab Abdunazarova. (2022). WAYS AND METHODS OF USING ROLE-PLAYING GAMES IN MOTHER TONGUE CLASSES FOR THE SOCIALIZATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(12), 85–90.

2. Abdunazarova, Zaynab Almurod Kizi (2021). IMPORTANCE OF THE PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL USE OF STORY ROLE-PLAYS IN PRIMARY SCHOOL AT NATIVE LANGUAGE LESSONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (11), 760-766.

3. Z.A. Abdunazarova. THE PLOT- THE ESSENCE OF ROLE-PLAYING GAMES AND THEIR ROLE IN TEACHING MOTHER TONGUE LESSONS In *Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS)* May, 2022/5/26 1239-1244 Vol 3 No 5 (2022): wos

4. Shabbazova, D., Abduhalimova, Y., & Abdunazarova, Z. (2022). Psychological And Pedagogical Factors Of Developing Literacy Of Primary Class Students Based On Personal Value Approach. *Journal of Positive School Psychology*, 6(9), 3707-3712.

5. Zaynab Abdunazarova. BOSHLANG'ICH SINFLARDA DIDAKTIK O'YINLARNING TA'LIMIY TARBIYAVIY VA RIVOJLANTIRUVCHI AHAMIYATI.

ТАЪЛИМ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАҲЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ 207-212 2022/5/30

6. Abdunazarova, Z. A. Q. (2023). Jamoaviy munosabatlarda kichik maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvor madaniyatini shakllantirish. *Academic Research in Educational Sciences*, 4(TMA Conference), 69–72. OOO «Academic Research».

7. Abdunazarova, Z. A. K. (2023, December 12). Personal social-communicative competence and factors of its formation. *American Journal of Science and Learning for Development*, 2(12), 54–57. Published by inter-publishing.com.

SHARQ ALLOMALARINING MA'NAVIY-MA'RIFIY QARASHLARI ORQALI TALABALARDA MA'NAVIY SIFATLARNI TARBIYALASH MASALALARI

Termiz Davlat Pedagogika Instituti o'qituvchisi
Ergasheva Dilnoza Masharifovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharq mutafakkirlarining talabalarning axloqiy tarbiya, ma'naviy tafakkuriga oid ta'limiy va tarbiyaviy qarashlari, ulardan qolgan noyob ma'naviy merosdan talabalarni tarbiyalash jarayonida qo'llash usullari yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ma'naviy-ma'rifiy qarashlar, ma'naviy fazilatlar, axloqiy kamolot, axloqiy fazilatlar, samimiyat, sabr-toqat, ichki tinchlik, ilm va axloq.

Аннотация: В данной статье освещаются педагогические и воспитательные взгляды восточных мыслителей на нравственное воспитание и духовное мышление студентов, а также методы применения их уникального духовного наследия в процессе воспитания студентов.

Ключевые слова: духовно-просветительские взгляды, духовные качества, нравственное совершенство, нравственные качества, искренность, терпение, внутренний покой, знание и нравственность.

Abstract: This article highlights the educational and upbringing views of Eastern thinkers on the moral education and spiritual thinking of students, as well as methods of applying their unique spiritual heritage in the process of educating students.

Keywords: *spiritual and educational views, spiritual qualities, moral perfection, moral virtues, sincerity, patience, inner peace, knowledge and morality.*

Inson axloqi aqlga, hulq va hatti-harakati esa ilm-fanni o'rganishga va ma'rifatga asoslangandagina ma'naviy kamolotga erishadi. Mutafakkir allomalarning fikricha, insonparvarlik g'oyalarining amalga oshishi, ma'naviy barkamollikka erishuv chuqur bilim olish va ma'rifatli bo'lishga bo'liq. Shuning uchun ham ular ilmlilikni umuminsoniy qadriyat darajasida uluo'laydilar, jamiyatning barcha a'zolarini ilm egallashga chaqiradilar, ilmning inson ma'naviy hayotda tutgan o'rnini yuqori baholaydilar.

Ma'lumki, o'rta asrlar musulmon olamining ilmiy tafakkuri tiklanishi va rivojlanishi jarayonida eng yirik markazlar: Bag'dodda -Muhammad Muso al-Xorazmiy rahbarligidagi "Bayt ul hikma", (Donishmandlik uyi); Xorazm poytaxti Gurganjda «Majlisi Ulamo»(Bilimlar uyi), shuningdek, Samarqandda Ulug'bek akademiyasi, Marvda Nasriddin Tusiy maktabi yaratilishi bilan bog'liq uch asosiy davr kuzatiladi. Bu ilmiy markazlar dunyo ilm-fani va umuman davr ma'naviy-ma'rifiy tafakkuri rivojida tarixiy ahamiyat kasb etdi. Ma'lumki, IX asrda arab xalifaligi parchalanib ketgach, Markaziy Osiyo mustaqillikka erishdi. Arab istilosidan birinchi bo'lib xalos bo'lgan Somoniylar davlati edi. Keyinchalik bu hududda Xorazmshohlar, G'aznaviylar, Saljuqiylar, Qorq'xoniylar davlatlari barpo etildi. Buxoro, Samarqand, Marv, Gurganj, Xiva va boshqa shaharlar o'z davrining madaniy markazlari sifatida shuhrat qozondi. Ularda nafaqat savdo-sotiq va hunarmandchilik, balki ilmiy markazlar ham rivoj topdi, madaniy aloqalar mustahkamlandi.

995 yilda Gurganj amiri Ma'mun ibn Muhammad Xorazmni yaxlit bir davlatga birlashtirdi. Natijada, Markaziy Osiyo, Eron, Arabiston, Hindiston, Sharqiy Yevropa va Shimoliy-G'arbiy Osiyo davlatlari: bulg'orlar, Rus, Ural va G'arbiy Sibir qabilalari bilan savdo, siyosiy va madaniy aloqalar tiklandi. Bu, Xorazmning yanada rivojlanishiga turtki bo'ldi. Kutubxonalar barpo etilib, o'sha davrdagi barcha mashhur adabiyotlar jamlandi. Qiyot, Gurganj, Xiva shaharlarida madrasalar

ochilib, ularda ko'plab mashhur olimlar, mudarrislar faoliyat ko'rsatdi. Shuning uchun ta'lim-tarbiya masalalariga katta ahamiyat berilgan, yaratilgan asarlarda Sharq xalqlariga xos bo'lgan insonning axloqiyruhiy kamolotini u lug'lash yetakchi rol o'ynagan. Insonparvarlik g'oyasini amalga oshirishning asosiy vositalari sifatida yuksak axloqiy odatlar. insoniy munosabatlar va xislatlarni tarkib toptirishga olib

keluvchi ta'lim-tarbiyani amalga oshirish asosiy masala qilib qo'vilgan. Zero, insoniylik g'oyasida yuksak axloqiy xislatlar ifodalanganligi uchun ham Sharq Uyg'onish davri falsafasi va pedagogikasida ta'limiy-axloqiy yo'nalish zarur ahamiyat kasb etdi. Axloq masalasi faylasuflarning, buyuk mutafakkirlarning, tarixchi-yu, shoir va adiblarning ham birdek diqqat markazida boldi.

Ruhshunos, axloq masalalariga katta hissa qo'shgan buyuk allomalardan biri Abu Sahl Iso ibn Yahyo al-Jurjoniy al-Masihiy (977-1011 yy.) bo'lib, hayoti va ilmiy ijodi davomida ko'plab shogirdlar tayyorlagan. Astronomiya, matematika, falsafa, tabobat va boshqa tabiiy fanlar bilan shug'uilangan. lekin fan tarixida ko'proq tabib sifatida mashhur. Abu Sahl al-Masihiyning tabobatga oid asarlari O'zbekistonlik olim S.Karimova tomonidan o'rganilgan. Abu Sahl al-Masihiy tibbiyot sohasiga oid asarlar yozish bilan bir qatorda, ma'naviy tarbiya masalalariga murojaat qilib, quyidagi fikrlarni bildirgan. "Odam zamondoshlarining eng yaxshi sifatleri vositasida o'zini shakllantiradi. Inson har qancha aqlli bo'lmasin, jamiyat uchun foydali ish qilmasa, u komil emas. Inson ko'p bilsa yaxshi, biroq u o'z bilimlarini kengaytirsam, buyuk bo'ladi. Aqllining xatti-harakati har yerda o'rinli, nodonning harakatlari doimo xavfli", - deydi u. "Agar odam o'zini yaxshi bilsa, bu ajoyib sifat, ammo u o'z bilimini yanada tinmay oshirib borsa, bunda u haqiqatan ham, ulug' odam bo'lib yetishadi". Olimning bu fikrlari ma'naviy tarbiya nuqtai nazaridan qimmatli.

Buyuk matematik, astronom, atoqli shoir Abu Nasr Mansur Ali ibn Iroq (958-1034) bo'lib, u Abu Rayhon Beruniyning ustoz va tarbiyachisi. Abu Nasr Mansur ibn Iroqning "Podsho almagiti" kitobida uning ma'rifiy tarbiya va pedagogikaga oid fikrlari bayon etilgan. Insonning aqliy rivojida tabiiy fanlar ahamiyatiga e'tibor beradi. "Riyoziyot aqlni charxlaydi va tasavvurni mustahkamlaydi. Bu fan tugallanmagan fikrni tushunib olishga o'rgatadi, chunki uning boshlang'ich qoidalari ma'lum, isboti esa oson. Unda ziddiyat kam bo'lib, aqlga ko'maklashadi, yagona g'oyani ilgari suradi", - deyilgan.

Abu Abdulloh Muhammad ibn Yusuf Iloqiy (vaf. 1068). Uning "Muxtasar al-Iloqiy" ("Sabablar va belgilar haqida kitob"). "KuMiyoti tibbiy Iloqiy" ("Iloqiyning tibbiy to'plami") kitoblariga kirgan asarlari bilan ommalashib ketgan edi. Iloqiy asarlari ibn Sino bilan birga turli mamlakatlar olimlari tomonidan XV asrga qadar sharhlanib, izohlanib kelingan. Abu Abdulloh Iloqiy Abu Ali ibn Sinoning eng yaqin shogirdi bo'lib, Gurganchdagi kasalxonani boshqaradi. Abu Ali ibn Sinoga yordamchi bo'ladi. Iloqiy Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida tavaliud topadi. O'sha vaqtda bu voha "Iloh vohasi" deb yuritilgan, Iloqiy dastlab Shosh (hozirgi Toshkent) madrasalarining birida ta'lim-tarbiya olib, o'z bilimni yanada oshirish uchun Buxoroga, keyin Gurganchda Ma'mun akademiyasida faoliyat ko'rsatadi. Bir qancha asarlar yozadi, amaliy tabobat bilan shug'ullanadi. Uning yozgan asarlariga XI-XIV asrlarda sharqshunos olimlardan Muhammad Omiliy, Muhammad Tabib va boshqalar sharhlar yozishgan. Olim insonlarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni muomala madaniyati orqali yetkazishni "Davolash usullari" asarida aytib o'tadi.

Ibn Sinoning shogirdi Abul Qosim Abdurahim Ali ibn Abu Sodiq Mutatabib nafaqat tibbiyot ilmi bilan shug'ullangan, balki iste'dodli faylasuf va axloqshunos ham bo'lgan. Galen asarlarini o'rgangan. O'rta asrlar tarixchilari yozishicha, u halol, adolatli, so'zga chechan va bosiq odam bo'lgan.

Buyuk alloma, kimyogar Abul Hakim al-Qosiy yaratgan "San'atning mohiyati va uning yordami" asari arabchadan inglizchaga tarjima qilingan va

1905 yilda Hindistonda chop etilgan. Muhammad Qosiyning eng katta xizmati kimyoviy elementlarning o'xshashligi haqidagi nazariyani rivojlantirgani va boyitganidir. U bir kimyoviy elemental boshqasi bilan almashtirish mumkinligini ko'rsatib berdi. kimyoviy almashtirishning kashf etilishi farmakologiya rivojiga xizmal qildi. Olim kimyo fani misolida yoshlar ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy usullarini yaratdi.

CHinakam inson shaxsiy va ijtimoiy hayotini aql va adolat talablariga muvofiq qurmog'i lozim. Ular tinchlik va xalqlar o'rtasidagi do'stlik tarafdori bo'lganlar, urush oqibatida fan va madaniyat zavol topishiga qarshi turganlar, o'z asarlarida ijtimoiy taraqqiyot negizi madaniyatlar va ilm-fanning birlashuvi ekanini isbotlaganlar. Inson tabiatining barcha salbiy qirralarini qoralab, ezgulik, saxovat, olijanoblikni ulug'laganlar. Demak, mutafakkirlar insonning ma'naviy xatti-harakatlari va axloqni uning o'zidan izlaganlar.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Sharq allomalari, ulug' ma'naviy va ma'rifiy qarashlari bilan jamiyatda va ayniqsa, yosh avlodda ma'naviy fazilatlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning ta'lim va tarbiya yo'nalishidagi g'oyalari yoshlar, xususan talabalar ongini boyitishda, axloqiy qadriyatlarni mustahkamlashda samarali vosita hisoblanadi. Sharq allomalari odatda insonning ruhiy kamoloti, halol mehnat, sabr-toqat, hurmat, insonparvarlik kabi ma'naviy sifatlarga urg'u berishadi. Bu qadriyatlar zamonaviy ta'lim tizimida ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, talabalarning nafaqat bilim, balki insoniylik fazilatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, sharq allomalari merosi asosida talabalarda ma'naviy sifatlarni tarbiyalash nafaqat milliy madaniyatni saqlashga, balki ular orqali butun insoniyatga xos yuksak axloqiy qadriyatlarni avloddan-avlodga yetkazishga yordam beradi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sh.Mirziyoyev – “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”. Toshkent, “O'zbekiston” – 2017. 157-158-betlar
2. B.Namozov “Sharq allomalarining ilmiy-ma'naviy merosi” o'quv qo'llanma 2022yil
3. Niyazimbetov M. Axloqshunoslik, nafosatshunoslik, mantiq. Ma'ruzalar matni. - Nukus: Qoraqalpoq davlat universiteti nashriyoti, 2017. - 161 b.
4. Ergasheva Dilnoza - Ta'lim sohasidagi ilg'or tadqiqotlar xalqaro jurnali ..., 2025 - ijaretm.com ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING AXLOQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA SHARQ OLIMLARI ISHLARIDAN FOYDALANISH.
5. Ergasheva Dilnoza - Ta'lim sohasidagi ilg'or tadqiqotlar xalqaro jurnali ..., 2025 - ijaretm.com SHARQ OLMALARI ASARLARI ILMIY-IJODIY MORASIDAN TA'LIM MAQSADLARIDA FOYDALANISH MAKORATI.
6. Ergasheva D.M. “Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda o'yin va o'yinchoqlarning o'rni”. 2022y.
7. Ergasheva, D. (2025). IMPROVEMENT ON THE BASIS OF THE DEVELOPMENT OF MORAL CULTURE IN STUDENTS THROUGH EDUCATIONAL WORKS OF EASTERN ALLOMAS. Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal, 2(2), 47-55.
8. Ergasheva, D. M. (2024). МАКТАБГАЧА YOSHDAГI BOLALARDA MILLIY URF ODATLARNI SHAKLLANTIRISHDA МАКТАБГАЧА TA'LIM TASHKILOTLARINING O'RNI. Экономика и социум, (10-2 (125)), 147-149.

18.	BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARNING O'QISH SAVODXONLIGINI UZVIYLIK VA UZLUKSIZLIK TAMOIYI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH USULLARI. <i>Z.B.Uteniyazov (Nukus DPI)</i>	63
19.	SHAXS MA'NAVYIY-AXLOQIY QADRIYATLARINI SHAKLLANTIRISH - IJTIMOY PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. <i>A.U.Jo'rayev (TerDPI)</i>	66
20.	BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARIDA TEXNIK IJODKORLIKNI SHAKLLANTIRISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. <i>S.Z.Xudaykulova (TerDPI)</i>	71
21.	BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINING BAHOLASH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH ZARURATI - IJTIMOY-PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. <i>H.E.Majidova (TerDPI)</i>	73
22.	BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA MATEMATIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHNING AMALIY AHAMIYATI. <i>Z.I.Xamidova (TerDPI)</i>	78
23.	KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARI MA'NAVYIY-AXLOQIY TARBIYASINING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASPEKTLARI. <i>A.U.Jo'rayev (TerDPI)</i>	82
24.	BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINI KASBIY SIFATLARINI SHAKLLANTIRISHNING O'QUV-METODIK TA'MINOTI. <i>S.Z.Xudaykulova (TerDPI)</i>	86
25.	BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINI XALQARO BAHOLASH DASTURLARIGA TAYYORLASHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK YONDASHUVLARI. <i>S.A.Raupova (TerDPI)</i>	89
26.	O'ZBEKISTONDA BOSHLANG'ICH TA'LIMNI XALQARO BAHOLASH STANDARTLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: YANGILANISHLAR VA ISTIQBOLLAR. <i>S.A.Raupova (TerDPI)</i>	93
27.	PEDAGOGIK JARAYONLARNI MODELASHTIRISH. <i>Z.A.Abdunazarova (TerDPI)</i>	97
28.	SHARQ ALLOMALARINING MA'NAVYIY-MA'RIFIY QARASHLARI ORQALI TALABALARDA MA'NAVYIY SIFATLARNI TARBIYALASH MASALALARI. <i>D.M.Ergashova (TerDPI)</i>	101
29.	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MILLIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBIYALASH. <i>F.T.Muhammadiyah; G.Q.Shermatova (TerDPI)</i>	105
30.	MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARGA AQLIY TARBIYA BERISH USUL VA YO'LLARI. <i>D.M.Ergasheva; M.Sh.Yuldasheva (TerDPI)</i>	109
31.	PISA TALABLARI ASOSIDA BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QISH SAVODXONLIGINI BAHOLASH. <i>D.U.Azimova (TerDPI)</i>	113
32.	MANTIQUIY FIKIRLISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN TEXNOLOGIYALAR. <i>M.A.Xalmirzayev (Alfraganus university)</i>	116
33.	BO'LAJAK O'QITUVCHILARINING KREATIV FAOLIYATINI XALQ OG'ZAKI IJODIDAN FOYDALANISH ORQALI O'QITISH METODIKASINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. <i>M.A.Abduraximova (TerDPI)</i>	119
34.	DEVIANT BOLALAR VA O'SMIRLAR. ULARNI REABILITATSIYA QILISH YO'LLARI. <i>M.A.Jumayeva (TerDPI)</i>	122
35.	TALABALARNI TA'LIMIY QADRIYATLAR ASOSIDA PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH TZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARNING O'RNI. <i>S.Ch.Choriyeva; G.Sh.Yarasheva (TerDPI)</i>	126

“BOSHLANG‘ICH TA‘LIMNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI”

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI
TO‘PLAM**

Texnik muharrir: S. Eshqorayev

Tasdiqnoma № 255979, 13.04.2024

Bosishga 07.10.2025 da ruxsat berilgan. Format 60x84/16 25 bosma
taboq Garnitura Cambria. Adadi 50 dona. Buyurtma № 316

“TERMIZ PUBLISHING CENTER” nashriyotida tayyorlandi va chop
etildi.

Surxondaryo viloyati, Termiz shahri, “Yulduz” mahallasi, “Ibn Sino”
ko‘chasi 38-B uy.

Toshkent sh. "TRASTBANK" XA BANKINING BOSH OFISI, MFO:

00491, INN: 311209934 H/R: 20208000307031406001

Телефон: +998-88-808-21-07

ISBN: 978-9910-59-425-0

9182

Termiz – 2025